

Den Erfolg von Gewaltschutztrainings im medizinischen Sektor messen: Erfahrungen aus der Evaluierung des europäischen VIPROM-Projekts

Stefanie Mayer/Brigitte Temel (Wien)

Stefanie Mayer/Brigitte Temel: *Den Erfolg von Gewaltschutztrainings im medizinischen Sektor messen: Erfahrungen aus der Evaluierung des europäischen VIPROM-Projekts* (S. 23–36)

Der Beitrag diskutiert auf Basis von Erfahrungen aus dem europäischen VIPROM-Projekt die Frage, wie Trainings des Personals im medizinischen Sektor zum Thema häuslicher Gewalt quer über unterschiedliche geographische, organisationale, sprachliche und professionelle Kontexte evaluiert werden können. Vor dem Hintergrund des – relativ fragmentierten – internationalen Forschungsstandes werden Möglichkeiten und Grenzen der Evaluierung von Lernerfolgen im Kontext professioneller, freiwilliger Weiterbildung erörtert. Neben grundsätzlichen Fragen zur Messbarkeit von Wissens- und insbesondere handlungspraktischen Kompetenzgewinnen geht es darum, wie Bedarfsgerechtigkeit bzw. Anwendbarkeit des Gelernten und die Nachhaltigkeit von Trainingserfolgen erfasst werden können, wenn eine direkte Beobachtung der (veränderten) Alltagspraktiken nicht möglich ist. Die Ergebnisse demonstrieren die Stärke der Kombination unterschiedlicher quantitativer und qualitativer Zugänge und der Nutzung unterschiedlicher Perspektiven. Insgesamt ergab die Evaluation eine sehr positive Bewertung der VIPROM-Trainings, wobei insbesondere die Bedeutung interaktiver, erfahrungsbasierter Methoden und die Schaffung von *safer spaces*, also einer positiven und sicheren Trainingsatmosphäre, als Erfolgsbedingungen hervortraten.

Schlagnote: Evaluierung, häusliche Gewalt, Gesundheitsbereich, Schulungen, Methodentriangulation

Stefanie Mayer/Brigitte Temel: *Assessing Success of Domestic Violence Protection Trainings in the Medical Sector: Lessons from the Evaluation of the European VIPROM-project* (pp. 23–36)

Based on experiences from the European VIPROM-project, the article discusses the question of how trainings on violence protection in the medical sector can be evaluated across different geographical, organizational, linguistic and professional contexts. Against the background of the – relatively fragmented – international state of the art, possibilities and challenges for the evaluation of learning successes in the specific context of voluntary trainings for professionals are being discussed. Besides fundamental questions about the measurability of knowledge gains and, in particular, gains in practical competences, the article focuses on how training fits to professional needs, their applicability and the sustainability of training effects that can be analyzed if direct observation of (changes in) everyday practices is not possible. The results demonstrate the strength of the combination of different quantitative and qualitative approaches and the use of a variety of perspectives. Overall, the evaluation led to a very positive assessment of the VIPROM-trainings, with the importance of interactive, experience-based methods and the creation of *safer spaces*, i.e. a positive and safe training atmosphere, emerging as conditions for success.

Keywords: evaluation, domestic violence, medical sector, trainings, mixed-methods

1. Einleitung

Der Beitrag diskutiert auf Basis von Erfahrungen aus dem europäischen VIPROM-Projekt¹ die Frage, wie Trainings des Personals im medizinischen Sektor im Bereich häusliche Gewalt in einem internationalen Kontext evaluiert werden können. Das Projekt VIPROM – voller Titel: „*Victim Protection in Medicine*“ – lief ab Februar 2023 für drei Jahre und hatte sich zum Ziel gesetzt, einen substanziellen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung von Ärzt_innen und medizinischen Fachkräften im Bereich Gewaltschutz zu leisten. Zu diesem Zweck wurde zunächst eine umfangreiche Online-Lernplattform entwickelt und für unterschiedliche nationale Kontexte adaptiert.² Im zweiten Schritt wurden Trainer_innen geschult, die in der Folge ihrerseits Trainings für unterschiedliche medizinische Berufsgruppen in den jeweiligen Ländern anboten. Der Fokus der Trainings lag auf der Entwicklung von anwendungsorientierten Handlungskompetenzen, didaktisch standen interaktive Methoden im Mittelpunkt. Ein Spezifikum des VIPROM-Projekts war die Aufmerksamkeit für die Schaffung von *safer spaces* im Rahmen der Trainingssituation – also von geschützten Räumen, in denen Fragen gestellt, offen diskutiert und Fehler gemacht werden können, ohne dass Teilnehmer_innen negative Konsequenzen zu befürchten hätten. Die Trainings umfassten auch die Auseinandersetzung mit kulturellen Stereotypen und die Reflexion eigener Vorurteile. Die zentrale Aufgabe des *Instituts für Konfliktforschung* im Rahmen des Konsortiums war die systematische Evaluierung der Trainings.

1.1 Der medizinische Sektor als Teil des Gewaltschutzsystems

Der medizinische Sektor nimmt innerhalb des Gewaltschutzsystems eine besonders wichtige Rolle ein. Studien auf österreichischer und europäischer Ebene zeigten wiederholt, dass sich gewaltbetroffene Frauen am ehesten medizinischen Fachkräften anvertrauen (European Union Agency for Fundamental Rights 2014, 59–60, 2019, 33–34, Enachescu/Hinsch 2022, 49–50). Fundiertes Wissen und ausgeprägte Handlungskompetenzen medizinischer Berufsgruppen, die mit Patient_innen in Kontakt kommen – Ärzt_innen aller Fachrichtungen³, Pfleger_innen, Hebammen, Psycholog_innen, me-

1 VIPROM (*Victim Protection in Medicine*) ist ein Projekt im Rahmen des *Citizens, Equality, Rights and Values Programme* der Europäischen Union (CERV-2022-DAPHNE, Nr. 101095828), das durch die Europäische Union kofinanziert wird. Im Text ausgedrückte Ansichten und Meinungen sind jedoch die der Autorinnen und geben nicht notwendigerweise jene der Europäischen Union oder von CERV wieder. Weder die Europäische Union noch die fördergebenden Institutionen können dafür verantwortlich gemacht werden. Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter: <https://viprom-cerv.eu>.

2 Die europäische (englischsprachige) Trainingsplattform ist unter folgendem Link abrufbar: <https://training.improva.eu/en/training-modules-for-the-health-sector/>. Per Klick auf die Fahnen-Symbole lässt sich zwischen den unterschiedlichen nationalen Versionen wechseln, die nicht nur übersetzt, sondern auch inhaltlich adaptiert wurden.

3 So können etwa Zahnärzt_innen in diesem Bereich sehr wichtige Arbeit leisten, weil sie im Zuge ihrer Arbeit Verletzungen im Gesicht oder am Hals entdecken können, die auf häusliche Gewalt hindeuten. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, wie ein solcher Verdacht gegenüber Patient_innen angesprochen werden kann und welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Diese Berufsgruppe wurde aber bisher von Gewaltschutztrainings nur selten adressiert.

dizinische Assistent_innen oder in Spitälern tätige Sozialarbeiter_innen –, sind daher essenziell. Das betrifft sowohl allgemeine Kompetenzen – etwa das Erkennen von Indikatoren für häusliche Gewalt, Kommunikationsstrategien, Risikoeinschätzung und Kooperation innerhalb des Gewaltschutzsystems – als auch sektorspezifische Kompetenzen, etwa die gerichtsfeste Dokumentation von Verletzungen und den sicheren Umgang mit dem Spannungsfeld von Verschwiegenheits- und Meldepflichten.

Länderübergreifend zeigte sich im Rahmen der innerhalb des VIPROM-Projekts durchgeführten Bedarfserhebungen (Scheriau et al. 2024a) der Wunsch nach praxisorientierten Elementen in Aus- und Weiterbildungen – etwa in Bezug auf konkrete Handlungsstrategien, um einen bestehenden Verdacht anzusprechen, oder auf die kompetente Weitervermittlung von Gewaltbetroffenen an spezialisierte Einrichtungen.

Gleichzeitig sind in vielen europäischen Ländern – auch in Österreich – entsprechende Inhalte in den Ausbildungscurricula medizinischer Fachkräfte (Medizinstudium, Studien für Pflegeberufe, Hebammen etc.) nur in geringem Umfang verankert oder werden nur im Rahmen von Spezialisierungen, wenn nicht überhaupt nur als freiwillige Leistung angeboten (Scheriau et al. 2024a). In Bezug auf das berufliche Fortbildungsangebot zeigen sich große nationale Unterschiede, wobei in den meisten Fällen das themenspezifische Angebot im Bereich Gewaltschutz überschaubar, wenig institutionalisiert und die Teilnahme freiwillig ist. Für Österreich gilt dieser Befund allerdings nur für den Bereich der niedergelassenen Ärzt_innen uneingeschränkt. Für Krankenhäuser besteht seit 2011 die gesetzliche Verpflichtung, Opferschutzgruppen zu etablieren (KAKuG, §8e). Damit wurde eine europaweit einzigartige, grundsätzlich bundesweit verbindliche Infrastruktur geschaffen, zu deren Aufgaben die Fortbildung und Bewusstseinsbildung gehört. Allerdings verabsäumte das Gesetz, verbindliche Regelungen zur Ressourcenausstattung zu treffen. Dementsprechend ist die tatsächliche Implementierung von starken regionalen und lokalen Differenzen gekennzeichnet. Zudem liegen keine umfassenden Daten zum tatsächlichen Implementierungsgrad vor (Scheriau et al. 2024b).

Die Relevanz von Schulungen für medizinische Fachkräfte als einem wichtigen Baustein im Gewaltschutzsystem lässt sich angesichts der erschreckenden Prävalenz geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt nicht bestreiten. Aktuelle Studien (Eurostat 2024) bestätigen ältere Resultate (European Union Agency for Fundamental Rights 2014), wonach in Europa fast jede dritte Frau von Erfahrungen mit physischer oder sexueller Gewalt berichtet. Fortbildungen für medizinische Fachkräfte bergen allerdings auch eine Reihe spezifischer Herausforderungen, da es sich um Berufsgruppen mit hoher Arbeitsbelastung und häufig langen und unregelmäßigen Arbeitszeiten handelt, die oft in sich dynamisch weiterentwickelnden Feldern tätig sind und unter Umständen Gewaltschutz nicht als Kernaufgabe ihrer Profession wahrnehmen (Hegarty et al. 2020, Beck et al. 2025). Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an Gewaltschutztrainings. Daraus ergab sich im Rahmen des VIPROM-Projekts die Notwendigkeit einer umfassenden Evaluierung der entwickelten Schulungen in Bezug auf Qualität, Bedarfsgerechtigkeit, Effektivität und Nachhaltigkeit. Die Evaluierung sollte dazu beitragen, *good practices* institutionell zu etablieren.

1.2 Ausgangspunkte und Fragestellungen

Trotz der bislang schwachen Institutionalisierung entsprechender Aus- und Weiterbildung lässt sich konstatieren, dass Gewaltschutz im medizinischen Sektor in den letzten Jahrzehnten zu einem auch auf internationaler Ebene wahrgenommenen Thema wurde. Von der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits 2013 publizierte Richtlinien identifizieren die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen als eine Priorität im Gesundheitswesen und 2014 verabschiedete die 67. World Health Assembly eine Resolution zur Stärkung der Rolle des Gesundheitssektors in der Bekämpfung von Gewalt, insbesondere Gewalt gegen Frauen und Mädchen (García-Moreno et al. 2015). Weiter vorangetrieben wurden diese internationalen Empfehlungen durch den 2016 von den Mitgliedstaaten der WHO angenommenen „*Global Plan of Action to Strengthen the Role of the Health System within a National Multisectoral Response to Address Interpersonal Violence, in Particular Against Women and Girls, and Against Children*“ (WHO 2016), dem eine Reihe bereichs- und zielgruppenspezifischer Empfehlungen folgten (ein Überblick findet sich in WHO 2019). In den letzten Jahren nehmen die internationalen Bemühungen zunehmend die Situation von besonders vulnerablen Frauen und Mädchen – insbesondere in humanitären Krisengebieten – in den Blick (WHO 2025).

Die Etablierung von Gewaltschutz im medizinischen Sektor ist eine umfassende Aufgabe, die unterschiedliche Ebenen betrifft – darunter die politische Steuerung, die Etablierung organisationaler Routinen und die Zusammenarbeit innerhalb des breiteren Gewaltschutzsystems (WHO 2019). Dennoch ist letztlich das Engagement einzelner medizinischer Fachkräfte für das Erkennen von Gewaltbetroffenheit und die Qualität der Versorgung von Betroffenen ausschlaggebend. Dementsprechend stellen Schulungen einen zentralen Aspekt aller Pläne zur Verbesserung der Situation dar (ebd.), sodass mittlerweile aus dem internationalen Kontext vielfache Erfahrungen vorliegen. Allerdings: In Bezug auf systematische und vergleichbare Evaluierungen ist die Datenlage insgesamt noch relativ dünn, wie Metaanalysen wiederholt nachwiesen (Zaher et al. 2014, Sawyer et al. 2016, Kalra et al. 2021, Sammut et al. 2021). Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, was zum Teil methodische Gründe hat, zum Teil aber auch an den untersuchten Phänomenen selbst liegt. Einerseits variieren die evaluierten Maßnahmen in ihren Inhalten („nur“ Schulungen, Kombination mit Organisationsentwicklung, Implementierung technischer Unterstützung...), im organisationalen Set-Up (Implementierung in Einzelpraxen, in Kliniken, für Interessierte aus verschiedenen Einrichtungen...), in der Dauer (einzelne Trainings über wenige Stunden oder mehrere Tage, längerfristige Programme mit regelmäßigen Fortbildungen...) sowie in den Zielgruppen (Organisationsebene, spezifische Berufsgruppen, Personen in Ausbildung...). Andererseits spielen Kontexte, wie die jeweilige Organisation des Gesundheitssystems und der relevanten Ausbildungen, sowie etablierte Gewaltschutzsysteme eine wesentliche Rolle.

Verhältnismäßig gut erforscht ist das britische IRIS (*Identification and Referral to Improve Safety*)-Programm (Feder et al. 2011, Lewis et al. 2019, Szilassy et al. 2021, 2024, Downes/Barbosa 2024), das sich an Allgemeinmediziner_innen richtet und neben Trainings auch elektronische Hilfestellungen – etwa eine an die Patient_innenakten ge-

koppelte automatisierte Erinnerung, Patient_innen auf mögliche Gewalterfahrungen anzusprechen – bietet. Einige Studien liegen auch zu Aus- und Fortbildung von Hebammen vor (einen Überblick bietet Crombie et al. 2017). In jüngster Zeit lag verstärktes Augenmerk auf der Situation in nicht westlichen Ländern. Evaluierungen der Effektivität von Interventionen und Trainings zum Umgang mit von häuslicher Gewalt Betroffenen im Gesundheitssektor liegen u. a. aus Indien (Arora et al. 2021, 2023, Gadappa et al. 2022), Pakistan (Ali et al. 2025), Nepal (Chalise et al. 2023), Ghana (Seidu et al. 2025) und Osttimor (Spencer et al. 2025) vor. Nur selten finden sich Untersuchungen, die Fortbildungen zum Thema häuslicher Gewalt in einem internationalen Kontext evaluieren – eine Ausnahme stellt hier das HERA-Programm der Universität Bristol dar, das die Implementierung in Brasilien, Nepal, den palästinensischen Gebieten und Sri Lanka mit einem Mixed-Methods-Design untersuchte (Bacchus et al. 2025).

Zusammenfassende Erkenntnisse lassen sich am ehesten aus den erwähnten Meta-Studien gewinnen, die zum Schluss kommen, dass sich positive Effekte insbesondere in Bezug auf das Wissen und die Haltung der medizinischen Fachkräfte tatsächlich nachweisen lassen, in geringerem Maße auch in Bezug auf Verhalten und die Ergebnisse für die Betroffenen (zusammenfassend Kalra et al. 2021, 30). Negative Effekte wurden in keiner der Evaluierungen festgestellt, allerdings kam eine Studie in Bezug auf IRIS zu dem Schluss, dass das Programm in seiner aktuellen Form nicht adäquat auf gewaltbetroffene Männer und Kinder eingeht (Szilassy et al. 2021). Während aufgrund der geschilderten Limitationen spezifische Fragestellungen kaum übergreifend beantwortet werden können, kommt die jüngste erwähnte Meta-Studie doch zu dem Schluss, dass

„die Daten nahelegen, dass erfahrungsbasierte Methoden (z. B. Rollenspiele und Fallstudien), die alle Aspekte des Umgangs medizinischer Fachkräfte [mit Gewaltbetroffenen] (Fragen stellen, Bestärken, Dokumentieren und Überweisen) berücksichtigen, ein effektiver Weg für Trainings sein könnten“ (Kalra et al. 2021, 31).⁴

Die vorliegende Forschungsnotiz beschreibt und reflektiert vor diesem Hintergrund die konzeptuelle Erarbeitung und Durchführung der Evaluierung der VIPROM-Trainings. Wir zeigen, wie das Forschungsteam konzeptuell und methodisch auf die Herausforderungen der Erforschung und Bewertung eines in jeder Hinsicht – Teilnehmer_innenkreis, organisatorische Kontexte, geographisch, sprachlich etc.⁵ – vielfältigen Phänomens reagierte. Dabei stehen Fragen nach Möglichkeiten und Grenzen der Evaluierung von Lernerfolgen speziell im Kontext professioneller, freiwilliger Weiterbildung zur Debatte: Neben grundsätzlichen Fragen zur „Messbarkeit“ von Wissens- und insbeson-

4 Englischer Originalwortlaut: „Evidence suggests that more experiential training approaches (e.g. use of role plays or case studies) that focus on all aspects of provider response (Asking, Validating, Documenting and Referral) may be an effective way to train HCPs“ (eigene Übersetzung).

5 Weiterbildungen wurden in allen fünf Partnerländern des VIPROM-Projekts (Deutschland, Griechenland, Italien, Schweden und Österreich) in der jeweiligen Landessprache durchgeführt. Die Zahl der Teilnehmer_innen bei einzelnen Trainings variierte zwischen Kleingruppen von maximal zehn medizinischen Fachkräften und einer Großgruppe von fast 200 Studierenden. Auch die Länge reichte von etwa fünf Stunden für das kürzeste und bis zu 16 Stunden (verteilt auf zwei Wochenenden) für das längste Training.

dere handlungspraktischen Kompetenzgewinnen geht es darum, wie Bedarfsgerechtigkeit bzw. Anwendbarkeit des Gelernten und die Nachhaltigkeit von Trainingserfolgen erfasst werden können.

Im folgenden Kapitel 2 stellen wir zunächst die Überlegungen bei der Entwicklung der multi-methodischen Evaluierungsstrategie für das VIPROM-Projekt dar (Kap. 2.1). Danach beschreiben wir kurz die konkrete Vorgehensweise (Kap. 2.2) und gehen auf ausgewählte Ergebnisse ein, anhand derer sich unseres Erachtens der Nutzen einer Kombination unterschiedlicher methodischer Zugänge und der Berücksichtigung verschiedener Perspektiven besonders deutlich zeigt (Kap. 2.3). Im Fazit (Kap. 3) verdichten wir unsere Erfahrungen und präsentieren unsere Schlussfolgerungen.

2. Die VIPROM-Evaluierungsstrategie

2.1 Konzeptuelle Überlegungen

Die für das VIPROM-Projekt entwickelte multi-perspektivische und auf Mixed-Methods basierende Evaluierungsstrategie berücksichtigte Perspektiven von Trainer_innen und Trainings-Teilnehmer_innen, die quantitativ erhoben wurden, und setzte Beobachtungen sowie Gruppendiskussionen als weiteren methodischen Zugang ein (siehe hier und zum Folgenden: Mayer et al. 2024). Die Entscheidung für Perspektiven- und Methodenvielfalt erfolgte, um durch Triangulation (Kelle 2014, 155–158) die Stärken unterschiedlicher Zugänge zu nutzen. So sollten Schwächen rein quantitativer bzw. qualitativer Zugänge zur Evaluierung von Schulungen ausgeglichen werden, die gerade im Kontext des vorliegenden internationalen, multilingualen Projektes, das unterschiedliche Zielgruppen in je spezifischen organisationalen Kontexten adressierte, relevant schienen.

Unter optimalen Bedingungen lässt sich aus unserer Sicht ein „Königsweg“ zur Einschätzung des Erfolgs von Trainings im Bereich Gewaltschutz im medizinischen Bereich formulieren, nämlich die vergleichende Analyse der *Praxis* im Umgang mit gewaltbetroffenen Personen vor und nach dem Training und/oder an Standorten mit und solchen ohne entsprechende Trainingsintervention. In einem solchen Design lassen sich im besten Fall der *tatsächliche* Effekt der Trainings im Alltag der untersuchten Organisation und ihrer Mitarbeiter_innen sowie der Nutzen für Betroffene bestimmen. Tatsächlich finden sich einige Studien, die entsprechende quantitative Indikatoren erhoben – etwa Screening-Raten, Anzahl von in den Akten vermerkten Fällen häuslicher Gewalt oder Anzahl der Weiterverweisungen an spezialisierte Unterstützungsdienste (Harwell et al. 1998, Feder et al. 2011, Baird et al. 2018, Sohal et al. 2020).⁶ Einzelne Untersuchungen inkludierten auch qualitative Befragungen von gewaltbetroffenen Personen, die ihre Erfahrungen in medizinischen Einrichtungen thematisiert hatten (Meyer et al. 2020, Szilassy et al. 2024). Diese Form des Studiendesigns ist allerdings voraussetzungsreich:

6 Allerdings scheinen die Zusammenhänge zwischen den genannten Indikatoren weniger eindeutig, als auf den ersten Blick zu vermuten wäre. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2015 stellte fest, dass verbessertes Screening zwar die Zahl der identifizierten Fälle häuslicher Gewalt erhöhte, nicht aber die Zahl der Weitervermittlung an spezialisierte Gewaltschutzeinrichtungen (O’Doherty et al. 2015).

Sie lässt sich dort einsetzen, wo ganze Gesundheitsorganisationen (Praxen, Krankenhäuser bzw. Abteilungen) sich an einschlägigen Ausbildungen bzw. Maßnahmen beteiligen und dementsprechend der Zugang zur Organisation und ihren Daten sichergestellt ist. In unserem Setting mit je verschiedenen, oft bunt zusammengewürfelten Trainingsgruppen ließ sich dieser Ansatz nicht verwirklichen.

Es stellte sich daher die Frage, welche anderen Möglichkeiten wir zur „Messung“ von Lernerfolgen einsetzen konnten. Die ohne Zweifel am weitesten verbreitete Methode in der Evaluierung von Gewaltschutztrainings ist die Befragung der Teilnehmenden (siehe u. a. die Review-Artikel von Kalra et al. 2021 sowie Sammut et al. 2021). Durch quantitative Befragungen können für die gesamte Gruppe verallgemeinerbare Daten erhoben und durch Erhebungen zu mehreren Zeitpunkten auch Veränderungen (im Sinne der Verankerung von Wissensgewinnen mit Bezug auf Schulungsinhalte) nachvollzogen werden. Allerdings basiert eine solche Evaluierung im Rahmen der freiwilligen beruflichen Weiterbildung von Erwachsenen – in der großangelegte Wissensüberprüfungen nicht zum Repertoire zählen (Bin Mubayrik 2020) – notgedrungen zu großen Teilen auf der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden: Damit können kulturelle, aber auch berufsgruppenspezifische und organisationale Faktoren relevant werden, die im Rahmen eines relativ kleinen Samples schwer zu kontrollieren sind.⁷ Dazu kommt, dass sich praktische Kompetenzen, für deren Ausübung und Integration in den professionellen Alltag implizites Wissen eine wesentliche Rolle spielt (Polanyi 2016), nur sehr bedingt in dieser Form abfragen lassen.

Um die genannten Problematiken zu adressieren, fiel die Entscheidung für eine Kombination unterschiedlicher Fragetypen und für die Abhaltung von Teilnehmenden-Befragungen unmittelbar vor und unmittelbar nach den Trainings sowie nach sechs Monaten, wobei Teile der Items wiederholt abgefragt wurden. Neben der Erhebung soziodemografischer Basisdaten und bestehender Erfahrungen wurden Selbsteinschätzungsfragen zu Wissen und Kompetenzen im Bereich häusliche Gewalt, Feedbackfragen zur inhaltlichen und methodischen Qualität der Trainings und zu dessen Praxistauglichkeit sowie Multiple-Choice-Fragen eingesetzt. Der Trainingserfolg konnte so entlang von drei Dimensionen bestimmt werden:

Erstens entlang der individuellen Einschätzung der Teilnehmer_innen in Bezug auf die Qualität der Trainings und ihrer individuellen Wahrnehmung des eigenen Lernfortschritts; zweitens entlang der Veränderungen in der Selbsteinschätzung ihres eigenen Wissens und ihrer eigenen praktischen Kompetenzen in mehreren Bereichen. In dieser Hinsicht wurden bewusst sehr konkret formulierte Items verwendet⁸, welche die Re-

7 Im Rahmen des VIPROM-Projekts nahmen 492 Personen an Schulungen teil, davon 219 medizinische Fachkräfte (Ärzt_innen unterschiedlicher Fachrichtungen, Pfleger_innen, Hebammen, in kleinerem Umfang auch Psycholog_innen, Sozialarbeiter_innen u. a.) und 273 Studierende (überwiegend Medizinstudierende, in geringem Umfang Studierende der Pflegewissenschaften). Trotz ausgezeichneten Rücklaufs der Fragebögen (über beide Zielgruppen hinweg 96 Prozent für die erste, 95 Prozent für die zweite und 52 Prozent für die dritte Befragung) waren statistische Operationen für kleinere Teil-Stichproben daher nur begrenzt durchführbar.

8 Beispielsweise: „Es fällt mir leicht, Patient_innen auf häusliche Gewalt anzusprechen“ oder „Ich kann eine Risikobewertung durchführen und daraus Maßnahmen ableiten.“

spondent_innen auf einer zehnteiligen Skala einschätzen sollten, um möglichst nahe an die Praxis heranzurücken. Durch die Wiederholung der Items zu den drei Befragungszeitpunkten ließen sich Veränderungen im Zeitverlauf herausarbeiten. Und schließlich drittens durch Multiple-Choice-Wissensfragen – bewusst zu schwierigen, von häufigen Fehlannahmen gekennzeichneten Themenbereichen entwickelt –, die ebenfalls zu allen Zeitpunkten gestellt wurden, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten und ein stärker objektivierendes Element in die Einschätzung der Wissensgewinne einzubringen (Bialik 2024, Butler 2018).

Um die Frage der Nachhaltigkeit von Trainingserfolgen zumindest ansatzweise zu berücksichtigen, wurden in der dritten Befragung nach sechs Monaten nicht nur direkte Fragen für die Einschätzung der Praxistauglichkeit der Trainings in unterschiedlichen Dimensionen gestellt, sondern auch erhoben, welche Inhalte den Teilnehmer_innen noch in aktiver Erinnerung waren. Ein offenes Feld lud zudem ein, mehr Informationen zur aktuellen Anwendung der Trainingsinhalte im eigenen Arbeitsbereich zu teilen.

Qualitative Methoden – insbesondere die nicht teilnehmende Beobachtung von Trainings (Thierbach/Petschick 2014) und die daraus erstellten „dichten Beschreibungen“ der Settings (Schwartz-Shea/Yanow 2009) – ermöglichten eine informierte und sensible Interpretation der quantitativen Ergebnisse. Dieser Zugang lieferte aber auch eigenständiges Material und zwar besonders in Bezug auf quantitativ nur schwer fassbare Aspekte. Um die Perspektivenvielfalt zu stärken, führten die Beobachter_innen auch kurze Gespräche mit den Trainer_innen vor Ort. Der Blickwinkel der Trainer_innen wurde zudem mit einer standardisierten Befragung nach den vorgelagerten Train-the-Trainer-Ausbildungen und mit reflexiv angelegten Gruppendiskussionen nach Abschluss der Trainings erfasst. Für die Evaluierung des Gesamtprojekts waren diese Rückmeldungen besonders relevant, um die Praxistauglichkeit der im Projekt entwickelten Lernplattform sicherzustellen.

2.2 Durchführung der Evaluierung

Praktisch bestand die VIPROM-Evaluierung aus vier aufeinanderfolgenden Schritten:

1. Trainer_innen-Befragung ($n=29$) im Anschluss an die Absolvierung der vorbereiteten internationalen Train-the-Trainer-Ausbildung. Aufgrund der geringen Fallzahl enthielt der kurzgehaltene englischsprachige Fragebogen relativ viele offene Felder.
2. Teilnehmer_innen-Befragung mittels quantitativer Fragebogenerhebung zu drei Zeitpunkten: Vor dem Training ($n=470$, davon 198 medizinische Fachkräfte und 272 Studierende), unmittelbar nach dem Training ($n=466$, 197 Fachkräfte und 269 Studierende) und sechs Monate nach dem Training ($n=254$, 134 medizinische Fachkräfte und 120 Studierende)⁹. Während die ersten beiden Fragebögen im Rahmen

9 Vergleichbare Evaluierungen von Gewaltschutztrainings im medizinischen Bereich arbeiteten mit unterschiedlichen zeitlichen Abständen zur dritten Erhebungswelle. So befragten Papadaki et al. (2013) und Takov et al. (2023) die Teilnehmer_innen nach Ablauf von zwölf Monaten und Thompson et al. (1998) nach neun Monaten. Wohl nicht zuletzt aufgrund von Projektlogiken und begrenzten Laufzeiten nutzen viele Studien – wie unsere – einen Zeitraum von sechs Monaten (Salmon et al. 2006, Arora et al. 2021, Giannakas et al. 2022).

- der Trainings auf Papier ausgegeben wurden, wurde der dritte Fragebogen bei So-Sci Survey¹⁰ als Online-Erhebung erstellt und erfolgten Einladungen zur Teilnahme von den jeweiligen Partnerorganisationen bzw. den Trainer_innen per Mail. Die Erstellung der Fragebögen erfolgte zunächst auf Englisch, danach wurden alle in die jeweiligen Landessprachen übersetzt, um Verständnisprobleme zu minimieren.
3. Nicht teilnehmende Beobachtungen mindestens eines Trainings an jedem der sechs Trainingsstandorte¹¹ bildeten den Kern des interpretativ-qualitativen Zugangs (Schwartz-Shea/Yanow 2009). Das zuvor entwickelte und von allen Partnern verwendete Beobachtungsprotokoll fokussierte auf Gruppendynamiken, von den Trainer_innen angewandte didaktische und methodische Zugänge sowie Interaktionen zwischen den Beteiligten. Durch die gemeinsame schriftliche Grundlage und zuvor angebotene Online-Schulungen wurde sichergestellt, dass Beobachter_innen an allen Standorten dem gemeinsamen Fokus folgen, gleichzeitig aber die Flexibilität des offenen, interpretativ-qualitativen Zugangs nützen und somit über die geschlossenen Fragebögen hinaus relevante Daten generieren würden. Einen Teil der Beobachtung bildeten kurze, informelle Gespräche mit den Trainer_innen unmittelbar im Anschluss an die Trainings.
 4. Geographisch gemischte Fokusgruppen (Vogl 2014) mit Trainer_innen ($n=9$)¹² am Ende der Trainingsphase boten den Evaluator_innen vergleichende Einblicke und gleichzeitig den Trainer_innen Raum für Austausch und Reflexion.

Die Datenquellen wurden zunächst separat ausgewertet – die quantitativen Daten vorrangig mittels deskriptiver Auswertungen, die über die drei Zeitpunkte verglichen wurden, und mittels Regressionsanalysen zu spezifischen Fragestellungen. Die qualitativen Daten wurden mittels Kriterien-geleiteter inhaltsanalytischer Verfahren analysiert, bei denen eine Kombination von deduktiven und induktiven Zugängen Anwendung fand. Erst nach Abschluss der Auswertung wurden die Perspektiven von Teilnehmer_innen, Trainer_innen und Beobachter_innen zu einem Gesamtbild zusammengeführt. Entgegen den Erwartungen (bzw. Befürchtungen) erwiesen sich die unterschiedlichen Perspektiven als in höchstem Maße kongruent und ergaben ein beinahe widerspruchsfreies Bild.¹³

¹⁰ Siehe <https://www.soscisurvey.de/de/index>.

¹¹ In Deutschland fanden Trainings – einmal für Medizinstudierende, einmal für Pflegekräfte in Ausbildung – an zwei Standorten und organisiert von zwei Partnerorganisationen statt. Besonders dichte Beobachtungsdaten liegen für Griechenland vor, wo sieben Trainings beobachtet wurden. In Italien, Schweden und Österreich fanden Beobachtungen bei je einem Training statt.

¹² Es wurden zehn Trainer_innen befragt. Aus organisatorischen Gründen musste jedoch ein Gespräch als Einzelinterview geführt werden.

¹³ Widersprüche zeigten sich eher quer durch die Perspektiven als zwischen ihnen. Unter anderem sahen Trainer_innen wie Teilnehmer_innen die Notwendigkeit einer Auswahl von Inhalten bzw. Schwerpunktsetzung aufgrund begrenzter Zeitressourcen kritisch bzw. hätten sie sich zusätzliche Inhalte gewünscht. Besonders die Trainer_innen thematisierten jedoch gleichzeitig die Schwierigkeit der Rekrutierung von Teilnehmer_innen für längere Schulungen.

2.3 Ergebnisse

Die Sinnhaftigkeit eines multi-perspektivischen und multi-methodischen Vorgehens lässt sich mit Blick auf die Evaluierungsergebnisse verdeutlichen (vgl. dazu ausführlich Mayer et al. 2025). Grob zusammengefasst können wir zunächst quer über alle angewandten Methoden der Datenerhebung hinweg festhalten, dass die VIPROM-Trainings erstens interessante und positiv wahrgenommene Lernmöglichkeiten für medizinische Fachkräfte und Studierende geschaffen hatten; dass es zweitens – so der übereinstimmende Befund aus der Auswertung aller eingesetzten Fragetypen – gelungen war, Wissen über und praktische Kompetenzen im Umgang mit häuslicher Gewalt zu vermitteln; und dass drittens nach Einschätzung der Fachkräfte praktisch anwendbare und in ihrem Alltag nachhaltig präsenste Lerneffekte erzielt worden waren.¹⁴

Anhand der Messung von Wissensgewinnen und Überlegungen zu Nachhaltigkeitsindikatoren soll exemplarisch dargestellt werden, wie die unterschiedlichen Methoden ineinandergriffen und damit zu belastbareren und inhaltlich gehaltvolleren Ergebnissen führten:

Alle oben angeführten Fragetypen in den Fragebögen bestätigten, dass das Training zu einem Zugewinn an Wissen und einer höheren Einschätzung der eigenen praktischen Kompetenzen geführt hatte. Für die Beurteilung der Trainingsqualität relevanter ist allerdings, dass sich in den Daten statistische Beziehungen zwischen den eingesetzten Methoden, der Zufriedenheit der Teilnehmenden mit den Trainings, der wahrgenommenen Alltagstauglichkeit und dem Zugewinn an Wissen nachweisen lassen, die auch in der Folgebefragung nach sechs Monaten stabil bleiben. Es lässt sich so zeigen, dass der Einsatz interaktiver Methoden – für Studierende insbesondere der Einsatz von Rollenspielen, für medizinische Fachkräfte vor allem der Einsatz und die gemeinsame Diskussion von Fallbeispielen – positiven Einfluss auf Zufriedenheit und Wissensgewinn hat. Allerdings sind die auf diesem Weg nachweisbaren Zusammenhänge (wenn auch zu großen Teilen statistisch signifikant) schwach oder allenfalls moderat. An diesem Punkt wurde daher die Nutzung weiterer Datenquellen relevant. Die Auswertung der offenen Felder der Umfragen zeigte bereits, dass die Interaktivität der Trainings zu den meistgenannten positiven Aspekten gehörte. Noch wichtiger waren die Gruppendiskussionen mit den Trainer_innen, von denen einige – selbst Ärzt_innen bzw. aus der medizinischen Praxis kommend – erstmals mit derartigen interaktiven Methoden in Fortbildungen experimentiert hatten und sich begeistert über das positive Echo bei den Teilnehmenden äußerten. In dieselbe Richtung wiesen auch die Protokolle der Beobachter_innen, welche die interaktive Gestaltung der Trainings als zentralen Faktor für die durchgehende Aufmerksamkeit und das Engagement der Teilnehmenden hervorhoben. In der Zusammenschau konnte die Evaluierung daher – über das statistisch Nachweisbare hinaus – eine starke, evidenzbasierte Empfehlung für die Integration interaktiver Methoden, insbesondere von Rollenspielen und konkreten Fallbeispielen, formulieren. Praktische Relevanz gewinnt dies

¹⁴ Eine umfassende Darstellung und Diskussion der Ergebnisse würde hier den Rahmen sprengen. Diese lassen sich im entsprechenden Teilbericht des VIPROM-Projekts nachlesen, der auf der Projektwebsite zum Download verfügbar ist (Mayer et al. 2025).

nicht zuletzt, weil Gewaltschutztrainings im medizinischen Bereich häufig von medizinischen Fachleuten ohne spezifische didaktische Ausbildung durchgeführt werden, die unter Umständen vor dem Einsatz interaktiver didaktischer Methoden zurückschrecken, in denen die Lehrenden zu Lernbegleiter_innen für die Teilnehmenden werden, während jene die Lernsituation wesentlich gestalten.

Durch die Kombination unterschiedlicher Zugänge konnten auch Ergebnisse zur praktischen Relevanz und Nachhaltigkeit der Trainings gestärkt werden. Die entsprechenden Einschätzungen aus den Fragebögen deuteten bereits in diese Richtung. Die medizinischen Fachkräfte vergaben bei der Frage nach der Relevanz für die Arbeit mit Gewaltbetroffenen in Spitälern im Schnitt 9,28 von zehn möglichen Punkten in der zweiten und 9,03 Punkte in der dritten Befragung sowie 8,83 respektive 8,11 Punkte auf die Frage, ob sie selbst die Trainingsinhalte in ihrem Arbeitsbereich anwenden könnten. Nochmals gestärkt wird dieser Befund durch die offenen Fragen danach, welche Trainingsinhalte nach sechs Monaten noch in Erinnerung waren und welche in der eigenen Arbeit die größte Bedeutung hatten – hier fanden sich nicht nur viele der zentralen Wissensaspekte wieder, sondern auch konkrete Kompetenzen in Bezug auf Kommunikation, Screening, Dokumentation und die Weiterverweisung zu spezialisierten Einrichtungen innerhalb des Gewaltschutzsystems. Auch das einfache Faktum, dass die entsprechenden offenen Felder (keine Pflichtfelder) im Fragebogen nach sechs Monaten stark genutzt wurden, verweist auf das nach wie vor bestehende hohe Engagement – wobei angesichts der Dropout-Rate einschränkend zu bemerken ist, dass den dritten Fragebogen aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem engagierte Personen ausfüllten. Und auch die Beobachtungen der Trainings lieferten wichtige Hinweise: Wenngleich diese selbstverständlich nicht mit einer Beobachtung der tatsächlichen medizinischen Praxis vergleichbar sind, wurde daraus die Bedeutung von praktischen Übungen und Rollenspielen als didaktisches Werkzeug deutlich: Es ließ sich nämlich beobachten, wie Teilnehmer_innen in diesem geschützten Rahmen z. B. individuell passende Strategien für Screening-Fragen im Zuge der gespielten Situationen entwickelten. Nicht zuletzt zeigte sich an einigen Orten, dass die Trainings selbst auch zum Ausgangspunkt für die Etablierung von Netzwerken zwischen den Teilnehmenden wurden. Dies verweist nicht nur nochmals auf die Bedeutung interaktiver Methoden, sondern auch darauf, dass die bewusste Strategie der Etablierung von *safer spaces*, von Räumen des offenen Austausches, im Rahmen der Trainings unmittelbar Relevanz entfaltete.

3. Fazit

In Bezug auf den Gewaltschutz im medizinischen Sektor insgesamt ergab das VIPROM-Projekt, dass Österreich mit den Opferschutzgruppen in Krankenhäusern europaweit einzigartige Strukturen geschaffen hat, diese jedoch durch die fehlende Ausstattung mit Ressourcen nicht flächendeckend gleichermaßen effektiv implementiert sind. Für den niedergelassenen Bereich fehlen bislang strukturierte Maßnahmen – hier könnte etwa das britische IRIS-Programm als Vorbild dienen.

Im Hinblick auf die VIPROM-Trainings, die im Beitrag im Fokus standen, zeichnete die Evaluierung quer über die verschiedenen Trainingsorte und die diversen Gruppen

ein äußerst positives Bild. Die Herausforderungen im Rahmen der Evaluierung spiegeln in gewisser Weise die Komplexität von Schulungen im Bereich Gewaltschutz für den Gesundheitsbereich selbst wider: Wenn ein vielschichtiges Thema, mit seinen Wissens- und seinen handlungspraktischen Komponenten, in komplexen organisationalen Kontexten an diverse, in hierarchischen Netzwerken agierende Zielgruppen vermittelt werden soll, kann auch die Messung von (Miss-)Erfolgen nicht einfach sein.

Aufgrund der Projektgegebenheiten war eine direkte Beobachtung von Trainingseffekten im Sinne einer Veränderung von konkreten individuellen und organisationalen Praktiken im Umgang mit gewaltbetroffenen Personen nicht durchführbar. Dieser Schwierigkeit wurde durch den Einsatz unterschiedlicher Zugänge und Methoden und die bewusste Inklusion vielfältiger Perspektiven begegnet. In der Zusammenschau konnten so aussagekräftige Ergebnisse erreicht werden. Das gilt nicht zuletzt für durch quantitative Befragungen der Teilnehmer_innen nur schwer erhebbare – in der Sache aber zentrale – Bereiche, wie die Einschätzung der Effektivität bestimmter Trainingsmethoden oder von Lernerfolgen im Bereich praktischer Kompetenzen und schließlich für die Nachhaltigkeit von Trainingseffekten.

Unsere Ergebnisse untermauern die eingangs zitierte vorsichtige Einschätzung des Forschungsstandes durch Kalra et al. (2021, 31), wonach interaktive, erfahrungsbasierte Methoden, die den Umgang mit gewaltbetroffenen Personen gesamthaft thematisieren, sich als effektiv erweisen. Wir können darüber hinaus festhalten, dass die – in der einschlägigen Literatur bislang kaum beachtete, da quantitativ kaum zu messende – Frage der Trainingsatmosphäre, also die bewusste Schaffung von Räumen des Vertrauens, der Fehlertoleranz und des offenen Austauschs, eine wichtige Rolle spielt. Schließlich konnten wir zeigen, dass es möglich ist, sich Fragen der Nachhaltigkeit von Trainingseffekten indirekt zu nähern, wenn direkte Beobachtung nicht möglich ist. Auch wenn die diesbezüglichen Erkenntnisse mit Unsicherheiten behaftet bleiben, zeigte sich hier sowohl die Sinnhaftigkeit der Inklusion offener Fragestellungen in standardisierte Befragungsinstrumente als auch die Stärke der Kombination unterschiedlicher methodischer Zugänge besonders deutlich.

Literatur

- Ali, Tazeen Saeed et al. (2025) *Enhancing Health Workforce Capacity through Life Skills-based Interventions: Evidence from Pakistan on Reducing Gender-based Violence*. In: BMC Health Services Research, Nr. 1, 1044.
- Arora, Sanjida et al. (2021) *Knowledge, Attitudes and Practices of Health Care Providers Trained in Responding to Violence Against Women: a Pre- and Post-intervention Study*. In: BMC Public Health, Nr. 1, 1973.
- Arora, Sanjida et al. (2023) *Healthcare Providers' Perceptions and Experiences of Training to Respond to Violence against Women: Results from a Qualitative Study*. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Nr. 4, 3606.
- Bacchus, Loraine J. et al. (2025) *A Multi-country Mixed Method Evaluation of the HERA (Healthcare Responding to Domestic Violence and Abuse) Intervention: A Comparative Analysis*. In: SSM – Health Systems, Nr. 4, 100042.
- Baird, Kathleen et al. (2018) *Longitudinal Evaluation of a Training Program to Promote Routine Antenatal Enquiry for Domestic Violence by Midwives*. In: Women and Birth, Nr. 5, 398–406.
- Beck, Thomas et al. (2025) *Breaking the Ice: How Awareness Training Affects the Treatment of Domestic Violence Patients by Health Care*

- Professionals*. In: Health Care Management Review, Nr. 2, 77–84.
- Bialik, Maya (2024) *The Case for Multiple Choice*, verfügbar unter: <https://question.well.org/blog/the-case-for-multiple-choice>, 25. 3. 2026.
- Bin Mubayrik, Haifa F. (2020) *New Trends in Formative-Summative Evaluations for Adult Education*. In: SAGE Open, Nr. 3.
- Butler, Andrew C. (2018) *Multiple Choice Testing in Education: Are the Best Practices for Assessment also Good for Learning?* In: Journal of Applied Research in Memory and Cognition, Nr. 3, 323–331.
- Chalise, Prayash P. et al. (2023) *Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments in Nepal (ADVANCE) – Study Protocol for a Randomized Controlled Trial Evaluating a Video Intervention on Domestic Violence among Pregnant Women*. In: BMC Public Health, Nr. 1, 1794.
- Crombie, Nerissa et al. (2017) *Nurse and Midwifery Education and Intimate Partner Violence: a Scoping Review*. In: Journal of Clinical Nursing, Nr. 15–16, 2100–2125.
- Downes, Lucy/Barbosa, Estela Capelas (2024) *COVID-19 Adaptations to a Training and Support Programme to Improve Primary Care Response to Domestic Abuse: a Mixed Methods Rapid Study*. In: BMC Primary Care, Nr. 1, 21.
- Enachescu, Janina/Hinsch, Sonja (2022) *Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich. Prävalenzstudie beauftragt durch Eurostat und das Bundeskanzleramt*. Wien.
- European Union Agency for Fundamental Rights (2014) *Violence Against Women: an EU-wide Survey. Main Results*. Vienna.
- European Union Agency for Fundamental Rights (2019) *Justice for Victims of Violent Crime. Part IV, Women as Victims of Partner Violence*. Luxembourg.
- Eurostat (2024) *EU Gender-based Violence Survey: Main Findings: 2024 Edition*. Luxembourg.
- Feder, Gene et al. (2011) *Identification and Referral to Improve Safety (IRIS) of Women Experiencing Domestic Violence with a Primary Care Training and Support Programme: a Cluster Randomised Controlled Trial*. In: Lancet, Nr. 9805, 1788–1795.
- Gadappa, Srinivas et al. (2022) *Innovations in Implementing a Health Systems Response to Violence Against Women in 3 Tertiary Hospitals of Maharashtra India: Improving Provider Capacity and Facility Readiness*. In: Implementation Research and Practice, Vol. 3.
- García-Moreno, Claudia et al. (2015) *The Health-systems Response to Violence Against Women*. In: The Lancet, Nr. 9977, 1567–1579.
- Giannakas, Christos et al. (2022) *Creation and Evaluation of a Participatory Child Abuse and Neglect Workshop for Medical Students*. In: BMC Medical Education, Nr. 1, 797.
- Harwell, Todd S. et al. (1998) *Results of a Domestic Violence Training Program Offered to the Staff of Urban Community Health Centers*. In: American Journal of Preventive Medicine, Nr. 3, 235–242.
- Hegarty, Kelsey et al. (2020) *Health Practitioners' Readiness to Address Domestic Violence and Abuse: A Qualitative Meta-synthesis*. In: PLOS ONE, Nr. 6, e0234067.
- KAKuG – Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, Stammfassung: BGBl. Nr. 1/1957, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 50/2025.
- Kalra, Naira et al. (2021) *Training Healthcare Providers to Respond to Intimate Partner Violence Against Women*. In: The Cochrane Database of Systematic Reviews, Nr. 5.
- Kelle, Udo (2014) *Mixed Methods*. In: Baur, Nina/Blasius, Jörg (HglNnen) Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden, 153–166.
- Lewis, Natalia V. et al. (2019) *Implementation of the Identification and Referral to Improve Safety Programme for Patients with Experience of Domestic Violence and Abuse: A Theory-based Mixed-Method Process Evaluation*. In: Health & Social Care in the Community, Nr. 4, e298–e312.
- Mayer, Stefanie et al. (2024) *Abbreviated Version of Deliverable 5.1: Evaluation Strategy*. VIPROM-Project, verfügbar unter: https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/12/VIPROM-Deliverable_D5_1_short.pdf, 26. 1. 2025.
- Mayer, Stefanie et al. (2025) *Deliverable 5.3: Recommendations for Improvement of TtT and Curricula Implementation*. VIPROM-Project, verfügbar unter: https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2025/11/VIPROM-Deliverable_5.3_WebsiteVersion.pdf, 26. 1. 2025.
- Meyer, Sarah R. et al. (2020) *Strengthening Health Systems Response to Violence Against Women: Protocol to Test Approaches to Train Health Workers in India*. In: Pilot and Feasibility Studies, Nr. 6, 63.
- O'Doherty, Lorna et al. (2015) *Screening Women for Intimate Partner Violence in Healthcare Settings*. In: Cochrane Database of Systematic Reviews, Nr. 7.

- Papadaki, Maria et al. (2013) *Measuring the Effectiveness of an Intensive IPV Training Program offered to Greek General Practitioners and Residents of General Practice*. In: BMC Medical Education, Nr. 1, 46.
- Polanyi, Michael (2016) *Implizites Wissen*. Frankfurt a. M.
- Salmon, Debra et al. (2006) *An Evaluation of the Effectiveness of an Educational Programme Promoting the Introduction of Routine Antenatal Enquiry for Domestic Violence*. In: Midwifery, Nr. 1, 6–14.
- Sammut, Dana et al. (2021) *Which Violence Against Women Educational Strategies Are Effective for Prequalifying Health-Care Students?: A Systematic Review*. In: Trauma, Violence, & Abuse, Nr. 2, 339–358.
- Sawyer, Simon et al. (2016) *A Systematic Review of Intimate Partner Violence Educational Interventions Delivered to Allied Health Care Practitioners*. In: Medical Education in Review, Nr. 11, 1107–1121.
- Scheriau, Michaela et al. (2024a) *Deliverable 2.1: Stakeholder Needs Assessment*. VIPROM-Project, verfügbar unter: https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/05/VIPROM_D2.1_WebsiteVersion_V2_upload.pdf, 21. 1. 2026.
- Scheriau, Michaela et al. (2024b) *Deliverable 2.2: Case Study Report on Key Factors for Successful Organisational Change*. VIPROM-Project, verfügbar unter: https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/12/VIPROM_Deliverable_2.2_Website_Version.pdf, 21. 1. 2026.
- Schwartz-Shea, Peregrine/Yanow, Dvora (2009) *Reading and Writing as Method: In Search of Trustworthy Texts*. In: Ybema, Sierk et al. (eds.) *Organizational Ethnography: Studying the Complexities of Everyday Life*. London, 56–82.
- Seidu, Abdul-Aziz et al. (2025) *Expanding a Primary Prevention Program to Address Sexual and Gender-based Violence among Health Sciences Students in Ghana: A Pilot Study*. In: Women's Health, Vol. 21.
- Sohal, Alex Hardip et al. (2020) *Improving the Healthcare Response to Domestic Violence and Abuse in UK Primary Care: Interrupted Time Series Evaluation of a System-level Training and Support Programme*. In: BMC Medicine, Nr. 1, 48.
- Spencer, Cory N. et al. (2025) *Knowledge, Attitudes, and Preparedness of Healthcare Providers Trained to Respond to Violence Against Women: Evaluation of the Adapted World Health Organization Curriculum in Two Municipalities in Timor-Leste*. In: BMC Health Services Research, Nr. 1, 770.
- Szilassy, Eszter et al. (2021) *Reaching Everyone in General Practice? Feasibility of an Integrated Domestic Violence Training and Support Intervention in Primary Care*. In: BMC Family Practice, Nr. 1, 19.
- Szilassy, Eszter et al. (2024) *Feasibility of a Reconfigured Domestic Violence and Abuse Training and Support Intervention Responding to Affected Women, Men, Children and Young People through Primary Care*. In: BMC Primary Care, Nr. 1, 38.
- Takov, Veronica et al. (2023) *Evaluation of a Community Hospital-Based Residences' Intimate Partner Violence Education by a Domestic Violence Shelter Expert*. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, Nr. 9, 5685.
- Thierbach, Cornelia/Petschick, Grit (2014) *Beobachtung*. In: Baur, Nina/Blasius, Jörg (HgInnen) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden, 855–866.
- Thompson, Robert S. et al. (1998) *A Training Program to Improve Domestic Violence Identification and Management in Primary Care: Preliminary Results*. In: Violence and Victims, Nr. 4, 395–410.
- Vogl, Susanne (2014) *Gruppendiskussion*. In: Baur, Nina/ Blasius, Jörg (HgInnen) *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden, 581–586.
- WHO (2016) *Global Plan of Action to Strengthen the Role of the Health System within a National Multisectoral Response to Address Interpersonal Violence, in Particular Against Women and Girls, and Against Children*. Geneva.
- WHO (2019) *The Health System Response to Violence Against Women in the WHO European Region: a Baseline Assessment*. Geneva.
- WHO (2025) *RESPECT. Preventing Violence Against Women*. Geneva, 2nd edition.
- Zaher, Eman et al. (2014) *Effect of Domestic Violence Training: Systematic Review of Randomized Controlled Trials*. In: Canadian Family Physician/Médecin de Famille Canadien, Nr. 7, 618–624.

Kontakt:

stefanie.mayer@ikf.ac.at

brigitte.temel@ikf.ac.at